

3. Abdullayeva G. // To‘g‘ri va aniq harakat qilish-havfsizlik garovi!//
“Zilzilalarni monitoring qilishning istiqbollari va rivojlantirish asoslari” mavzusida
ilmiy-amaliy seminar to‘plami- Toshkent, 2018, 94 b.

4. www.Lex.Uz

5. www.fvv.uz